

**A EXPANSÃO DE ENERGIA RENOVÁVEL E COMERCIALIZAÇÃO
INTERNACIONAL DO AEROGERADOR**

FERNANDA TRINDADE MONTEIRO, FATEC-ZONA LESTE,
fernandatmonteiro@hotmail.com

São Paulo
2022

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Gerador PMSG.....	120
Figura 2 – Barco Veleiro	12
Figura 3 – Evolução eólica instalada	16
Figura 4 – Aerogerador.....	16
Figura 5 – Rota do transporte interno	10

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Descrição do gerador.....	11
Tabela 2 - Preço Unitário por Gerador	11
Tabela 3 - Comparação entre os tipos de geradores e seus sistemas.....	17
Tabela 4 – Exportações para a Índia.....	Erro! Indicador não definido.
Tabela 5 – DRE – Demonstração do Resultado do Exercício	24

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1 - Nova capacidade de energia eólica em 2021 e participação dos cinco principais mercados.....	15
Gráfico 2 - Novas Instalações Onshore 2021	15

RESUMO

Para muito além dos contextos de comércio exterior e empresarial, o uso de energias não-poluentes, como é a eólica, tem um aspecto social e ligado à cada vez mais proeminente noção de *sustentabilidade*, da sociedade e dos países.

Porém, vários deles ainda dependem largamente de combustíveis fósseis, que não são renováveis nem infinitos, e que são poluentes. Seu uso tem consequências severas para o meio-ambiente, causando alterações nos ciclos de chuvas, variações térmicas anormais, aumento de gases danosos para a camada de ozônio. Em decorrência disso, as florestas e mesmo as atividades agrárias sofrem efeitos deletérios.

Tal cenário causa preocupação para a Organização das Nações Unidas – ONU. A fim de eliminar ou ao menos mitigar esses danos ambientais, ela elaborou um ambicioso plano de desenvolvimento e difusão de energia limpa e sustentável.

E a energia eólica, inserida nesse contexto, é o objeto de estudo desse artigo. Se os países e as empresas devem prezar pela sustentabilidade ambiental, nenhum negócio poderá ser feito sem considerar fontes de energia renováveis e limpas.

Pretendemos apresentar a energia eólica, suas possibilidades, seus custos e como ela pode ser uma alternativa às energias fósseis e/ou poluentes. Além disso, este artigo também apresenta o crescimento de seu uso e como alguns países têm revolucionado suas matrizes energéticas, servindo de exemplo para o Brasil.

Palavras-chave: Energia eólica; energia não-polvente; matrizes energéticas; ONU; combustíveis fósseis; comércio exterior; sustentabilidade

ABSTRACT

Beyond the contexts of foreign commerce and business in general, the use of non-polluent energies, like the wind, presents a social aspect, more and more connected to the Idea of *sustainability*, which is now one of the bases for business itself, society and countries.

However, many of them still rely largely on fossil fuels, that can't be replenished nor are infinite, and that cause pollution. Its use presents serious consequences for the environment, causing changes to rain cycles, abnormal thermal variations and increase of harmful gases to the ozone layer. Due to this, forests and the agriculture suffer.

Such scenario causes concern to the United Nations Organization – UNO. In order to eliminate or at least mitigate these environmental issues, it came up with an ambitious plan for development and diffusion of clean and sustainable energies.

And wind energy, in this context, is the object of this article. If countries and companies are to care for environmental sustainability, no business whatsoever could be done without using clean and renewable energy sources.

We intend to introduce wind energy, its possibilities, costs and how it constitutes an alternative to fossil and/or pollutant fuels. More, this article also introduces the rising in its use and how some countries have been revolutionizing their energetic sources, becoming examples to Brazil.

Key words: Wind energy; non-pollutant energies; energetic sources; UNO; fossil fuels; foreign commerce; sustainability

Conteúdo

INTRODUÇÃO	7
1- DADOS DA EMPRESA	9
1.1- Dados da empresa brasileira	9
1.1.1- Valores da empresa	9
2- ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO “GERADOR ELÉTRICO”	10
3- SOBRE ENERGIA EÓLICA	12
3.1- Energia eólica	12
3.2- ENERGIA EÓLICA NO MUNDO E NO BRASIL	12
3.3 - Os maiores mercados em energia eólica	14
4- AEROGERADOR	16
4.1- COMPONENTES DO AEROGERADOR	16
4.2 – Plano de exportação de gerador elétrico pmsg para Índia	17
4.3- Transporte Interno	18
5- DADOS SÓCIOECONÔMICOS DE UM CLIENTE POTENCIAL: ÍNDIA	19
5.1- Dados gerais da Índia:	19
5.2- Relações exteriores:	20
5.3- Geografia da Índia	21
5.4- Principais produtos exportados para a Índia	21
5.5- Comercio Internacional Indiano	22
5.5.1- Importações	22
5.5.2- Origens	22
5.5.3- Exportações	22
5.5.4- Destinos	22
5.5.5 - Exportando para a Índia	23

6 - VIABILIDADE DA COMERCIALIZAÇÃO	24
7 - CONCLUSÃO	25
REFERÊNCIAS	25

INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas provocadas pelos seres humanos estão causando perigosas e generalizadas rupturas na natureza e afetando as vidas de bilhões de pessoas ao redor do mundo, apesar dos esforços para reduzir riscos. As pessoas e os ecossistemas estão menos capazes de lidar com as consequências e são os mais afetados (ONU, 2021). Tais mudanças são provocadas por alterações naturais como glaciações, radiação, mudanças na órbita terrestre etc, ou pela ação do homem, com a queima de combustíveis fósseis para geração de energia, atividades industriais e transportes; conversão do uso do solo; agropecuária; descarte de resíduos sólidos e desmatamento. Podemos citar como consequências destas mudanças climáticas a intensificação de eventos climáticos extremos, alteração dos padrões de precipitação, variação da temperatura, concentração de gases na atmosfera e alteração na produtividade agroflorestal (wwf, 2020).

Preocupada com a questão das mudanças, a ONU inclui em sua Agenda 2030 a ODS 07, que atuará no desenvolvimento e difusão de energia limpa e sustentável. O compromisso assumido pelos países com a agenda envolve a adoção de medidas ousadas, abrangentes e essenciais para promover o Estado de Direito, os direitos humanos e a responsabilidade das instituições políticas. (ONU, 2021).

Atualmente, a maioria dos países depende dos combustíveis fósseis, em diferentes porcentagens, para geração de energia. No entanto, esses combustíveis não são renováveis, isto é, utilizam recursos finitos. Em contraste, os muitos tipos de recursos de energia renovável são constantemente reabastecidos e nunca se esgotam (NRDC, 2022). Podemos definir como energia renovável aquela energia que é obtida de fontes naturais capazes de se regenerar e virtualmente inesgotáveis, ao contrário dos recursos não-renováveis.

As energias renováveis são fontes de energia limpa e cada vez mais competitivas em relação às tradicionais. Elas diferem dos combustíveis fósseis principalmente em sua diversidade, abundância e potencial para uso em qualquer lugar do planeta, mas sobretudo porque não produzem gases de efeito estufa e poluem menos o meio ambiente. Seus custos também estão caindo, enquanto a tendência geral de custo para os combustíveis fósseis é na direção oposta, apesar de sua volatilidade atual.

De acordo com o Fórum Econômico Mundial, em alguns países, a indústria de energia renovável atingiu o chamado ponto de inflexão. Isso significa que ela custa o mesmo – ou até menos – do que as fontes poluentes. O aperfeiçoamento constante do setor de energia renovável é cada vez mais competitivo. Segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), a indústria de energia renovável já gera mais empregos que as de combustíveis tradicionais e poluentes.

1- DADOS DA EMPRESA

1.1- DADOS DA EMPRESA BRASILEIRA

A FVJ portadora do CNPJ: 45.300.379/0001-93 com escritório principal localizado na Av. Paulista nº1.800, cep 45.300.379/0001-93 – São Paulo. É uma empresa de porte médio do setor de equipamentos elétricos, cujo objetivo é ofertar equipamentos como aerogeradores, motores, geradores e transformadores com alta performance e qualidade voltados à sustentabilidade e preservação do meio ambiente.

Possui eficiência energética, governança com gestão participativa, geração de desenvolvimento e oportunidades aos colaboradores. Iniciou as atividades em 2019 com capital inicial de R\$ 2.000.000,00 e conta com a participação de 4 sócios e 15 funcionários em departamentos distintos. A FVJ é especializada em exportação de equipamentos de energia eólica, principalmente, geradores elétricos de ímãs permanentes de sistema eólico de velocidade variável.

1.1.1- Valores da empresa

Tem como valores os relacionamentos interno e externo, a preocupação com o bem-estar dos colaboradores, assim como seu desenvolvimento pessoal e profissional com Gestão Participativa, Inovação, Flexibilização e Simplicidade.

2- ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO “GERADOR ELÉTRICO”

Figura 1 - Gerador PMSG

Fonte: Oferta viva

Todas as mercadorias que circulam no país possuem um código identificador. A nomenclatura aduaneira utilizada na importação e exportação, o “Sistema Harmonizado” para carcaças, tem o código **8501.34.11** - Motores e geradores, elétricos, exceto os grupos eletrogêneos e de potência não superior a 3.000 kW com alíquota 0%.

Peso Bruto e Peso Líquido: o gerador pesa em média 2.800 Kg

Preço unitário: R\$ 768,00

Preço Total para 3.888 unidades: R\$ 2.985.984,00

O estudo irá apresentar o preço por unidade do gerador e o preço total por 15 unidades, as quais serão utilizadas para a exportação:

Tabela 1 - Descrição do gerador

Wind generator motor;
Voltagem: 12v, 24v;
Potência nominal: 2.500W;
Motor: PMSG corrente de 3 fases;
Temperatura: -40°C ~ 80°C;
Peso: 2.8 kg;
Frequência: Hz 50;
Sistema de controle:
Eletromagnetismo;
Lubrificação: graxa;
Benefícios:
Reduz a carga do motor;
Trabalho estável;
Instalação simples
Correção fácil
Eficiência alta
Manutenção simples/fácil

Fonte:Oferta viva

Tabela 2 - Preço Unitário por Gerador

Peso	Valor em Reais
1 - Unidade	R\$ 768,00
Total – 3.888 unidades	R\$ 2.985.984

Fonte: os autores

3- SOBRE ENERGIA EÓLICA

3.1- ENERGIA EÓLICA

Energia eólica (derivado de “Eolos”, divindade grega do vento) consiste na geração de eletricidade gerada através da força do vento. A energia dos ventos é utilizada desde tempos antigos na forma de moinhos, que surgiram no século XII no Oriente Médio e foram difundidos pela Europa nos séculos seguintes. No século XIX, surgiu na Escócia a primeira turbina eólica em pequena escala. Ela também foi usada na forma de velas de barcos para obtenção de energia mecânica, sendo essencial para as navegações iniciadas no século 15.

Figura 2 – Barco Veleiro

Fonte: Mundo Náutico - Estaleiro Kamar

3.2- ENERGIA EÓLICA NO MUNDO E NO BRASIL

A poluição gerada pelos combustíveis fósseis, além de seus custos e da cada vez maior consciência ambiental global, tem feito os países buscarem novas alternativas energéticas.

A energia eólica é gerada por torres muito altas, com 50-70 m altura, denominadas *aerogeradores*, que têm pás rotatórias conectadas a um eixo. Este, por sua vez, é ligado a um gerador elétrico, que aproveita a energia cinética do vento e a transforma em energia elétrica, que é conduzida através da torre até um transformador que, finalmente, a converte em energia elétrica aproveitável

para a rede de consumo.

Produzir energia é essencial ao desenvolvimento de um país. Afinal, disso dependem a indústria, o comércio e uma parcela do bem-estar da população. Apenas recentemente, no final do século XX, houve o início de uma desconcentração no uso de matrizes fósseis, como o petróleo e o carvão mineral, e de outras agressivas ao ambiente, como a termoelétrica, que afeta rios, e a nuclear, que gera resíduos cujo descarte é muito problemático.

Foi apenas após a crise do petróleo na década de 70 que os países começaram a buscar alternativas energéticas por motivos financeiros e, mais tarde, na década de 90, por motivos ambientais para reduzir a emissão de gases que agravam o efeito estufa.

Junto a outras formas de energia - como a solar, a biomassa e a geotérmica – a eólica é uma opção promissora por não ser poluente e por ter uma fonte inesgotável e limpa de geração, o vento. Estima-se que ela possa atender a até 20% da demanda mundial nas próximas décadas.

Especificamente no caso do Brasil, ela é atraente no contexto de secas, escassez de chuvas e desabastecimento em reservatórios de água para hidrelétricas. A região litorânea do Nordeste é o principal polo de geração de energia eólica, com resultados promissores. O país todo, com suas dimensões continentais, tem grande variedade de relevos e amplitudes térmicas que favorecem a geração natural de ventos.

No início do século XXI, o país passou por grave crise energética, precisamente em 2001. Tal fato, aliado à elevação do consumo de energia e ao aumento do PIB, obrigou o governo da época a criar programas de geração de energia, inclusive a eólica, com metas ambiciosas de 3300 MW de energia e de 60-90% de equipamentos e serviços nacionais.

Nos anos seguintes, com a contratação de energia elétrica por meio de leilões públicos, houve um aumento exponencial no montante de energia contratado, chegando a mais de 16 GW só na matriz eólica. E mais investimentos nela foram realizados, tornando-a bem mais atraente do que fora no passado.

Acredita-se que, anualmente, há um crescimento de 2,3 GW na geração de energia eólica no país. De 2015 para 2016, por exemplo, ela passou a responder por 3,5% da geração total de energia no Brasil, o que representou um aumento de quase 80% nessa taxa.

Tais números tornaram o Brasil um dos dez maiores produtores de energia elétrica no mundo.

Estima-se que até 2024 a energia eólica responda por aproximadamente 12% do total da matriz elétrica nacional. A região Nordeste segue sendo o principal polo produtor de energia eólica.

Atualmente, por volta de 10% da energia produzida no Brasil é proveniente do vento. Renovável, esse tipo de energia é gerado graças à conversão da energia cinética em eletricidade por meio de uma estrutura chamada turbina eólica. Mais barata do que as demais, também não é poluente para o ar, embora gere poluição sonora e impacte a fauna local, especialmente aves.

Figura 3 – Evolução eólica instalada no Brasil

Fonte: Revista Fapesp

3.3 - OS MAIORES MERCADOS EM ENERGIA EÓLICA

Segundo o Global Wind Power (Report 2021), os maiores mercados em energia eólica são: China, US, Brasil, Vietnã e Reino Unido. Somam 75,1% das instalações globais em 2021. E representa 5,5% abaixo de instalações em relação a 2020, principalmente pela desaceleração do crescimento e desenvolvimento da China e US em 10%.

Gráfico 1 - Nova capacidade de energia eólica em 2021 e participação dos cinco principais mercados

Fonte: Global Wind Report 2021

Gráfico 2 - Novas Instalações Onshore 2021

Fonte: Global Wind Report 2021

O gráfico representa as novas instalações onshore, apesar de China dominar o crescimento onshore, não houve grandes mudanças em seu desenvolvimento.

Houve crescimento dos outros países, entretanto a China segue em primeiro lugar com as instalações e capacidade em relação a energia eólica.

4- AEROGERADOR

O vento faz as pás girarem a uma velocidade de 10 a 25 rotações por minuto e acionam o rotor, cujo movimento é multiplicado no interior do conjunto atrás das pás e conectado a um gerador que converte a energia cinética resultante em elétrica. A eletricidade é conduzida por dutos dentro da torre de sustentação, até que transformadores façam a conversão para a rede elétrica distribuí-la aos consumidores finais.

4.1- COMPONENTES DO AEROGERADOR

Figura 4 - Aerogerador

Fonte: Brasil escola

Os aerogeradores são, atualmente, a forma de fornecer energia alternativa e renovável, é composto por: rotor eólico, sistemas de orientações e sistemas de segurança, caixa de multiplicação de velocidade e o gerador. A sustentabilidade é um tema mundialmente discutido, principalmente no que tange preservar e recuperar o meio ambiente.

São equipamentos de transformação de energia cinética em energia elétrica renovável. O gerador é o componente responsável pela conversão de energia mecânica em energia elétrica, enquanto a transformação de energia cinética para mecânica é realizada pelo rotor e é considerada a primeira fase, em seguida ocorre a transmissão mecânica e a multiplicação de velocidade.

A eficiência do gerador é observada por sua alta densidade de potência. Os tipos de geradores

SCIG, PMSG apresentam discrepâncias com relação as suas funcionalidades, custos, eficiência e controles de potência. Para melhor entendimento sobre os tipos de geradores mencionados acima, a tabela abaixo de (RASHID, 2014), demonstra tais comparativos.

Tabela 3 - Comparação entre os tipos de geradores e seus sistemas

Tipo de turbina	velocidade fixa	velocidade variável	
Gerador	SCIG	PMSG	DFIG
controle de potência ativa	Limitado	Sim	Sim
controle de potência reativa	Não	Sim	Sim
controle da pá	Estol/passo	Passo	Passo
Faixa do conversor	Não	Grande escala	Escala parcial
caixa de engrenagem	Com	Com/Sem	Com
Faixa de velocidade	Fixa	Ampla	Ampla
Robustez na falha da rede	Fraca	Forte	Fraca
Eficiência na transferência de pot.	Mais baixa	Alta	Alta
Complexibilidade do controle	Simples	Mediano	Complexo
Custo do gerador	Barato	Caro	Barato
Custo do conversor	Não	Caro	Barato
Peso	Leve	Leve	Leve
Manutenção	Fácil	Fácil	Difícil

Fonte: RASHID, 2014

4.2 – PLANO DE EXPORTAÇÃO DE GERADOR ELÉTRICO PMSG PARA ÍNDIA

Destino: Mumbai, Índia

Modalidade: rodoviário e marítimo.

INCOTERM: FOB

Porto de origem: Santos, Brazil

Porto de destino: Nhava Sheva

Transit time; 30 dias.

Equipamento: 1x20SD CONTAINER.

Dimensões do Container: Tamanho interno é 6.038 m de comprimento X 2.210 m de largura X 2.213 m de altura. com capacidade máxima de 34.000kg.

Embalagem secundária; caixas de madeira processada de 1m x 1,2m

Quantidade de caixas: 04 unidades

Quantidade de paletes de 1m x 1,2m: 4 paletes

Quantidade de motores por caixa: 972 unidades

Quantidade total de motores: 3.888 unidades

Peso: 10.886.4 kg

Valor FOB: R\$568,758.85

Seguro Internacional: USD50,00

4.3- TRANSPORTE INTERNO

A melhor opção de caminhão para transportes da FVJ é o caminhão Truck (pesado) 6x2. Esse caminhão possui eixo duplo e está diretamente conectado à força do motor para proporcionar um melhor desempenho e tem capacidade para transportar cargas com até 14 toneladas, seu peso bruto é de 23 toneladas (GESTRAN).

O pedágio do trajeto até o Porto de Santos totaliza R\$ 60,40; o preço do frete para carga geral totaliza em torno de R\$ 463,26. O percurso dura em torno de 60 minutos.

Figura 1 - Rota do transporte interno

Fonte: Rotas Brasil

5- DADOS SÓCIOECONÔMICOS DE UM CLIENTE POTENCIAL: ÍNDIA

Localizada no subcontinente indiano, na Ásia, sua capital é a cidade de Nova Déli. É banhada pelo oceano Índico ao sul e faz fronteira com outras seis nações asiáticas.

Com 1.393.409.000 habitantes, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo. A maioria da sua população vive na zona rural e detém economia essencialmente primária, concentrada nas atividades agrícolas e na exploração de recursos minerais. O PIB do país é um dos maiores do mundo, mas a renda per capita é baixa. A indústria indiana tem apresentado crescimento considerável e vale ressaltar uma cidade do país, Bangalore, por sua produção de tecnologia de ponta e ficou conhecida como Vale do Silício indiano.

Economicamente, a Índia tem crescido de forma significativa, especialmente no segmento industrial, após a descolonização europeia que ocorreu na segunda metade do século XX.

Atualmente, a Índia figura com uma economia emergente. Segundo o Fundo Monetário Internacional, o país é a 6ª economia do mundo. Essa nação vem apresentando um crescimento anual de cerca de 6,3% nos últimos anos; dentre os principais fatores estão as multinacionais instaladas no país. Os principais atrativos que levaram essas empresas a se instalarem na Índia foram o elevado número de mão-de-obra com baixo custo e o enorme mercado consumidor.

Hoje a Índia se destaca na produção industrial de tecnologia de ponta, pois é grande produtora de eletroeletrônicos, agroindustriais, informática (maior produtora de softwares do mundo), biotecnologia. Tais produtos concorrem diretamente com as indústrias de países desenvolvidos.

O acelerado crescimento econômico da Índia foi barrado em virtude de questões geopolíticas envolvendo o [Paquistão](#).

5.1- DADOS GERAIS DA ÍNDIA:

Nome oficial: República da Índia.

Gentílico: indiano.

Extensão territorial: 3.287.263 km².

Localização: Sul Asiático.

Capital: Nova Déli.

Climas: tropical monçônico/ temperado.

Governo: república federal parlamentarista.

Divisão administrativa: 28 estados e 7 territórios da união.

Idiomas:

Hindi/ inglês/ idiomas locais e nativos.

Religiões:

hinduísmo — 79,8%;

islamismo — 14,2%;

cristianismo — 2,3%;

sikh — 1,7%;

outras/sem especificação — 2%.

População: 1.393.409.000 habitantes (ONU, 2021).

Densidade demográfica: 468,7 hab./km².

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): 0645.

Moeda: rupia indiana.

Produto Interno Bruto (PIB): US\$ 3,25 trilhões (FMI, 2022).

PIB per capita: US\$ 2.310.

Gini: 0,354.

Fuso horário: GMT +5:30.

5.2- RELAÇÕES EXTERIORES:

Organização das Nações Unidas (ONU); organização Mundial do Comércio (OMC); Brics (agrupamento econômico de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul); Banco Mundial;

Fundo Monetário Internacional (FMI); Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE); Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

5.3- GEOGRAFIA DA ÍNDIA

A Índia é um país localizado no sul da Ásia, em uma região conhecida como subcontinente indiano. Sua capital é a cidade de Nova Déli. É o sétimo maior país do mundo em extensão territorial, com área superficial de 3.287.263 km². O litoral leste da Índia compõe a baía de Bengala, considerada a maior do mundo e uma das mais perigosas em termos de travessia. O oeste do território indiano é banhado pelo mar da Arábia, também parte do oceano Índico.

O país estabelece fronteiras físicas com os seguintes territórios: Paquistão, a noroeste; Nepal, China e Butão, ao norte; Bangladesh e Mianmar, a leste.

5.4- PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS PARA A ÍNDIA

Tabela 4 – Exportações para a Índia

	Produtos exportados para a Índia	Valor FOB US\$
1º	Óleos brutos de Petróleo ou de minerais betuminosos e crus	1,22 bilhão
2º	Açúcares e melaços	483 milhões
3º	Gorduras e óleos vegetais, <i>soft</i> , bruto, refinado ou fracionado	247 milhões
4º	Ouro não monetário	234 milhões
5º	Demais produtos – Indústria de Transformação	69,1 milhões
6º	Ácidos carboxílicos e seus anidridos	41,5 milhões
7º	Produtos hortícolas, frescos ou refrigerados	36,2 milhões
8º	Outros produtos diversos das indústrias químicas	33,1 milhões
9º	Madeira bruta	31,5 milhões
10º	Ferro-gusa, spiegel, ferro-esponja, grão, pó de ferro ou aço	24,1 milhões

Fonte: Fazcomex

5.5- COMERCIO INTERNACIONAL INDIANO

O comércio indiano vem crescendo dia a dia e assim como tem atraído a atenção dos exportadores para o país visando um futuro mais sustentável para o povo indiano, com base nesse aumento frequente temos a oportunidade de exportação de aerogeradores, devido ao aumento de energia limpa no país.

5.5.1- Importações

Segundo o Comtrade, as importações da Índia registaram um valor de 571 mil milhões de USD em 2021 (368 mil milhões de USD em 2020). Os cinco principais grupos de produtos importados foram os Combustíveis Minerais (29,9% do total), as Máquinas e Aparelhos (18,4% do total), os Produtos Químicos (11,0% do total), os Metais Comuns (6,0% do total) e os Produtos Agrícolas (4,5% do total).

5.5.2- Origens

De acordo com o Comtrade, os cinco principais fornecedores da Índia, em 2021, foram a China (15,3% do total), os EAU (7,5% do total), os EUA (7,3% do total), a Suíça (5,2% do total) e a Arábia Saudita (4,9% do total). Estes países representaram, em conjunto, 40,2% do valor das importações.

5.5.3- Exportações

Segundo o Comtrade, as exportações da Índia registaram um valor de 396 mil milhões de USD em 2021 (277 mil milhões de USD em 2020). Os cinco principais grupos de produtos exportados foram os Produtos Químicos (14,4% do total), os Combustíveis Minerais (14,2% do total), os Metais Comuns (11,3% do total), as Máquinas e Aparelhos (10,9% do total) e os Produtos Agrícolas (8,9% do total).

5.5.4- Destinos

De acordo com o Comtrade, os cinco principais mercados clientes da Índia, em 2021, foram os EUA (18,1% do total), os EAU (6,4% do total), a China (5,8% do total), o Bangladesh (3,6% do total) e Hong Kong (2,9% do total). Estes países representaram, em conjunto, 36,7% do valor das

exportações. **Balança comercial:** A Índia registou, em 2021, um déficit de 175 mil milhões de USD o que representa um aumento de 26 mil milhões de USD face a 2017 e de 83 mil milhões de USD em relação a 2020. A taxa de cobertura das importações pelas exportações situou-se em 69,4%, 5,7pp abaixo do registado em 2020, segundo Comtrade.

5.5.5 – Exportando para a Índia

Diante do quadro exposto anteriormente, e apesar de todas as suas limitações e desigualdades, é inegável que a Índia é um grande *player* internacional por ser uma economia emergente em âmbito global e uma potência regional. O fato de ser uma potência nuclear e ter conflitos de fronteira com o Paquistão – também uma potência nuclear – faz dela uma nação altamente dependente de fontes energéticas.

Podem ser mencionados o fato de ser a segunda maior população mundial, tão diversa cultural, religiosa e etnicamente e sua posição geográfica com grandes recursos naturais, ao ponto de batizar um oceano.

Além disso, é parte dos BRICS, o bloco econômico composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É natural que se faça negócios com um parceiro de bloco econômico sob condições mutuamente mais vantajosas que aquelas impostas por países desenvolvidos.

Tendo inúmeros pontos fortes econômicos (produção de tecnologia, mão-de-obra qualificada e barata etc), a Índia tem um grau tecnológico defasado em certas áreas devido à sua não adesão ao Pacto de Não Proliferação de Armas Nucleares, que lhe gerou restrições à importação de tecnologias.

Isso, porém, ocorreu no contexto dos países com arsenais nucleares e que assinaram o pacto (EUA, a então União Soviética, o Reino Unido, a China e a França). Ainda que esses países restrinjam suas exportações tecnológicas para a Índia, essa é uma querela alheia ao Brasil e seus interesses – mormente suas exportações.

Tendo em vista um quadro alarmante para o meio-ambiente, com centrais termelétricas alimentadas a carvão respondendo por algo entre 60 e 70% da eletricidade gerada, e mesmo com o aumento da obtenção de gás natural e petróleo, essas fontes fósseis não acompanham o crescimento

econômico indiano.

E, como já mencionado neste artigo, não se coadunam ao propósito mundial de geração de energia não-poluente e renovável. A Índia certamente não poderá restar indiferente a esses fatos e terá de buscar parceiros para contornar esse problema. Seria uma grande oportunidade para o Brasil.

6 - VIABILIDADE DA COMERCIALIZAÇÃO

Tabela 5 - Tabela DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

DRE	SETEMBRO		
	Demonstrativo de Resultados		
	Realizado	Orçado	Desvio %
(+) RECEITA BRUTA	R\$ 5.123.000,00	R\$ 5.000.000,00	↑ 2,46%
Vendas de Produtos	R\$ 2.985.984,00	R\$ 2.985.984,00	↔ 0,00%
(-) Deduções da Receita	-R\$ 152.049,00	-R\$ 143.657,00	↓ -5,84%
Taxas de Serviço	-R\$ 2.655,00	-R\$ 2.718,00	↔ 2,32%
(=) RECEITA LÍQUIDA	R\$ 4.970.951,00	R\$ 4.856.343,00	↑ 2,36%
(-) Custos de Vendas	-R\$ 31.744,00	-R\$ 30.214,00	↓ -5,06%
Custo do Produto	-R\$ 55.496,00	-R\$ 59.752,00	↔ 7,12%
Outros Custos	R\$ 23.752,00	R\$ 29.538,00	↓ -19,59%
(=) LUCRO BRUTO	R\$ 4.939.207,00	R\$ 4.826.129,00	↑ 2,34%
(-) Despesas Gerais	-R\$ 31.605,00	-R\$ 26.449,00	↓ -19,49%
Despesas Administrativas	-R\$ 131.666,00	-R\$ 125.616,00	↓ -4,82%
Despesas Financeiras	R\$ 48.780,00	R\$ 48.683,00	↔ 0,20%
Tecnologia da Informação	R\$ 14.762,00	R\$ 13.690,00	↔ 7,83%
Recursos Humanos	R\$ 10.439,00	R\$ 10.794,00	↓ -3,29%
Relacionamento com Cliente	R\$ 3.980,00	R\$ 4.000,00	↓ -0,50%
Marketing e Divulgação	R\$ 22.100,00	R\$ 22.000,00	↔ 0,45%
(-) Impostos	R\$ -	R\$ -	
Impostos Estaduais	R\$ -	R\$ -	
Impostos Federais	R\$ -	R\$ -	
(=) LUCRO LÍQUIDO	R\$ 4.907.602,00	R\$ 4.799.680,00	↑ 2,25%

Fonte: os autores

Nas vendas dos produtos foram utilizados os seguintes cálculos:

Valor da unidade R\$ 728,00; quantidades vendidas 3.888; paletes utilizados 4, portanto serão $3.888 * R\$ 768,00 = 2.985.984$.

Em vista dos rendimentos anuais da FVJ, nota se que a comercialização dos motores de aerogerador é viável, pois o lucro líquido apresentado na Tabela 4 aponta resultados satisfatórios. A negociação tanto para o país A quanto para o país B pode começar a ser aplicada para serem realizadas as comparações entre os destinos pontualmente escolhidos para receber os produtos.

7 – CONCLUSÃO

Este trabalho, na forma de um artigo, é uma introdução ao tema da energia eólica tanto para sua autora quanto para quem vier a lê-lo. No contexto mundial atual, é absolutamente relevante e estará cada vez mais em voga, pois empresas e países não podem mais fazer negócios desconsiderando a idéia de sustentabilidade e o fato de que as energias fósseis serão abolidas em um médio-longo prazo.

Para escrevê-lo, a autora tentou obter referências e dados a fim de reuni-los no texto e interpretá-los. Concluiu que, embora se discuta a necessidade de preservar o meio-ambiente há décadas, o mundo ainda tem muito a evoluir na obtenção de energias limpas como a eólica. Mesmo os países mais desenvolvidos ainda enfrentam desafios para tal.

Poder-se-ia pensar que energia eólica é um assunto distante do comércio exterior. Não só não é como, certamente, será um tópico quente que fará parte de quaisquer negociações comerciais que envolvam fontes energéticas. Países e empresas, por mais e diferentes peculiaridades que tenham, poderão operar e interagir uns com os outros sem ter alternativas energéticas viáveis que sejam minimamente danosas, se tanto, para o mundo.

Profissionais e estudantes de áreas distintas terão de buscar e adquirir um conhecimento pelo menos básico no assunto, pelo motivo citado no parágrafo anterior: este já e seguirá sendo um tópico quente no mundo.

Assim, as energias renováveis – incluída aí a eólica – tornam-se um campo de trabalho e pesquisa muito desafiador, mas não menos recompensador, para aqueles que se interessarem pelo tema.

REFERÊNCIAS

ROSSI SCALABRIN, Camila. **UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELÉTRICA BACHARELADO EM ENGENHARIA ELÉTRICA**. [s.l.: s.n.], 2016. Disponível em: <<https://sistemabu.udesc.br/pergamumweb/vinculos/00002a/00002a9a.pdf>>. Acesso em: 29 ago. 2022.

TABELA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (TIPI) 2 0 2 2. [s.l.: s.n., s.d.]. Disponível em: <<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/documentos-e-arquivos/tipi.pdf>>. Acesso em: 30 ago. 2022.

WWW.CRAWSISTEMAS.COM; CRAW SISTEMAS. **Rotas Brasil - Cálculo de pedágios, tempo, distância e custos**. Rotasbrasil.com.br. Disponível em: <https://rotasbrasil.com.br/?gclid=CjwKCAjwpKyYBhB7EiwAU2Hn2dybVgDgdboqObjLV4B6nOkYKKfKjuoztIUNX5b2Qkp8oDbAALehURoC5IIQAvD_BwE>. Acesso em: 30 ago. 2022.

ALINE. **Tipos de caminhões: conheça tamanhos e capacidades**. Gestran. Disponível em: <<https://gestran.com.br/principais-tipos-de-caminhoes/>>. Acesso em: 01 set. 2022.

Invest India. Investindia.gov.in. Disponível em: <<https://www.investindia.gov.in/pt-br/great-places-for-manufacturing-in-india>>. Acesso em: 01 set. 2022.

PALOMA GUITARRARA. **Índia: geografia, cultura, governo, economia, mapa**. Brasil Escola. Disponível em: <<https://brasilecola.uol.com.br/geografia/india.htm#:~:text=%C3%89%20o%20s%C3%A9timo%20maior%20pa%C3%ADs,tamb%C3%A9m%20parte%20do%20oceano%20%C3%8Dndico.>>. Acesso em: 01 set. 2022.

Exportações brasileiras para a Índia, saiba mais. FazComex Blog. Disponível em: <<https://www.fazcomex.com.br/blog/exportacoes-brasileiras-para-a-india/>>. Acesso em: 01 set. 2022.

My AICEP. My AICEP. Disponível em: <<https://myaicep.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/in/india?setorProduto=-1>>. Acesso em: 01 set. 2022.

Alta Eficiência 2500 W 12 V 24 V Gerador De Vento Motor Para Diy Turbinas Eólicas Gerador Lâmina Controlador 3 Fase Atual Pmsg. OfertaViva. Disponível em: <<https://www.ofertaviva.com.br/produto/alta-eficiencia-2500-w-12-v-24-v-gerador-de-vento-motor-para-diy-turbinas-eolicas-gerador-lamina-controlador-3-fase-atual-pmsg.html>>. Acesso em: 01 set. 2022.

GWEC | GLOBAL WIND REPORT 2022. Disponível em: chrome-extension://efaidnbmnmnibpajpcgleclefindmkaj/https://gwec.net/wp-content/uploads/2022/04/Annual-Wind-Report-2022_screen_final_April.pdf. Acesso em: 01 set. 2022.

Energia Eólica. Disponível em:

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/19308/19308_3.PDF. Acesso em: 01 set. 2022.

[ENERGIA EÓLICA. Disponível em:](#)

PINTO, Rodrigo Jambeiro ; LEITE DOS SANTOS, Vivianni Marques. Energia Eólica no Brasil: Evolução, Desafios e Perspectivas. **Journal on Innovation and Sustainability. RISUS ISSN 2179-3565**, v. 10, n. 1, p. 124–142, 2019. Disponível em: <<https://revistas.pucsp.br/risus/article/view/41807>>. Acesso em: 8 set. 2022.

Qual a importância da energia renovável? | AmbScience Engenharia. AmbScience. Disponível em:

<<https://ambscience.com/energia-renovavel/#:~:text=Vantagens%20das%20energias%20renov%C3%A1veis,para%20evitar%20a%20degrada%C3%A7%C3%A3o%20ambiental.>>. Acesso em: 08 set. 2022.

Agenda 2030 no STF. Stf.jus.br. Disponível em: <<https://portal.stf.jus.br/hotsites/agenda-2030/#:~:text=A%20Agenda%202030%20da%20ONU,17%20objetivos%20de%20desenvolvimento>>

%20sustent%C3%A1veis.https://cgambiental.com.br/mudancas-climaticas-4-impactos-que-voce-ja-pode-perceber-e-afetam-o-seu-cotidiano/. Acesso em: 08 set. 2022.

Mundo Náutico | Estaleiro Kalmar. Estaleiro Kalmar. Disponível em: https://www.kalmar.com.br/category/mundo-nautico/. Acesso em: 10 set. 2022.

Effects of Climate Change | Threats | WWF. World Wildlife Fund. Disponível em: https://www.worldwildlife.org/threats/effects-of-climate-change#:~:text=More%20frequent%20and%20intense%20drought,on%20people's%20livelihoods%20and%20communities.&text=As%20climate%20change%20worsens%2C%20dangerous,becoming%20more%20frequent%20or%20severe. Acesso em: 13 set. 2022.

KAPPELER, Inke ; JOHN, Tara. **Com menor oferta de gás russo, Alemanha vai ampliar queima de carvão.** Cnnbrasil.com.br. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/com-menor-oferta-de-gas-russo-alemanha-vai-ampliar-queima-de-carvao/. Acesso em: 14 set. 2022.

DOMINGOS ZAPAROLLI. **Ventos promissores a caminho.** Fapesp.br. Disponível em: https://revistapesquisa.fapesp.br/ventos-promissores-a-caminho/. Acesso em: 14 set. 2022.

Goal 7 - Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all. Github.io. Disponível em: https://sustainabledevelopment-deutschland.github.io/en/7/. Acesso em: 15 set. 2022.